

Su un passaggio problematico di un libro di Stephen Hawking

Scrive il fisico britannico Stephen Hawking nel suo saggio scientifico *La teoria del tutto. Origine e destino dell'universo*, mentre discute intorno alla famosa teoria delle stringhe:

Perché alcune delle dimensioni, ma non tutte, dovrebbero essere arrotolate in una piccola palla? È presumibile che, nei primissimi stadi della vita dell'universo, tutte le dimensioni siano state estremamente incurvate. Ma perché, allora, solo tre dimensioni spaziali e una temporale si sono poi spianate, mentre le altre sono rimaste saldamente arrotolate su se stesse? Una possibile risposta è data dal principio antropico. Due dimensioni spaziali non sembrano essere sufficienti per consentire lo sviluppo di esseri complicati come noi.

Invocare il principio antropico per spiegare il perché solo tre dimensioni spaziali e una temporale si siano spianate, mentre le restanti siano rimaste arrotolate su se stesse, significa fornire una spiegazione finalistica, metafisica, e dunque non scientifica, dell'evoluzione dell'universo, e, in quanto tale, deve essere respinta, essendo la sua validità non verificabile mediante esperimenti. Hawking, in sostanza, non si accorge di star scambiando l'effetto con la causa, rendendo così l'esistenza dell'essere umano determinante per il modo di evolversi dell'universo, invece di considerarla come un effetto decisamente irrilevante del modo di evolversi dell'universo stesso.